

Q19: Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?					
Categoria	Subcategoria	#	Quote	Resposta	ID
Descredibilidade percebida		7	"Não sinto que sou levada a sério"	Não sinto que sou levada a sério	6
			"sinto que minha opinião não será ouvida"	Simplesmente sinto que minha opinião não será ouvida , não me sinto bem. Parece que estão me observando e esperando para me julgar. Talvez isso seja mais uma questão psicológica minha, do que algum tipo de machismo ou desconforto nesse sentido, mas eu digo que sim, pela turma ter 90% de homens e 10% de mulheres, me sinto um pouco, para não dizer MUITO, acanhada.	64
			"era visto como burra. "	Tantos os alunos, quantos os professores consideravam as perguntas "obvias" e quando insistir em disser que não entendi, era visto como burra . Os meninos preferem estudar sozinhos e mostrar o que sabem nas aulas e a meninas preferem aprender na aula e tirar dúvidas com os professores. Porém, os professores estão acostumados com o jeito independente dos meninos.	24
			"Sempre considerada menos importante, não tão importante, incompreendida até que validada por um homem com a mesma opinião"	Sempre considerada menos importante, não tão importante, incompreendida até que validada por um homem com a mesma opinião	32
			"Percebo que as vezes fazem cara como se eu fizesse perguntas idiotas."	Percebo que as vezes fazem cara como se eu fizesse perguntas idiotas.	262
			" pessoas em cargos superiores ou professores diminuem a sua experiência ou a sua opinião."	Parece que as pessoas em cargos superiores ou professores diminuem a sua experiência ou a sua opinião .	134
			"Eu me sinto deslocada na maioria das vezes"	Eu me sinto deslocada na maioria das vezes, então é difícil eu me expressar.	211
Desvalorização da fala feminina	Interrupção	2	"alunos homens falam por cima"	Geralmente os alunos homens falam por cima; esse lugar vem muito mais fácil pra eles, mesmo que estejam falando besteira.	11
			"não consegui expressar minha opinião porque fui interrompida por comentários inconvenientes"	Muitas vezes não consegui expressar minha opinião porque fui interrompida por comentários inconvenientes.	192

Fala feminina desvalorizada	1	"Se uma mulher responder é meio que desvalorizado"	Se uma mulher responder é meio que desvalorizado o que ela fala comenta, tenta contribuir, agora se uma pessoa do sexo masculino responder, mesmo que errado é tudo como certo e uma pessoa maior. Isso acontece constantemente em sala de aula, até pq 99,999% dos professores são homens e gostam mais de interagir com os meninos em sala. E isso acaba fazendo que a participação feminina em sala diminua.	89
Comentários machista em falas femininas	2	"comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva."	Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar. Quase sempre há preferências para falas masculinas. Isso além de comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva.	410
Fala invalidada quando dita por ela e validada quando por uma voz masculina	3	"Minha fala só ganhava vez quando dita por uma voz masculina."	Sentia que minha voz não ecoava, não apenas na universidade, mas também vivenciei isso em cargo de liderança na empresa de tecnologia. Minha fala só ganhava vez quando dita por uma voz masculina.	113
Professor tentava achar falha nas falas	4	"professor fazia perguntas desafiadoras, eu, mulher, respondia corretamente e ele dava um jeito de tentar achar uma falha na minha fala. "	Em muitas situações o professor fazia perguntas desafiadoras, eu, mulher, respondia corretamente e ele dava um jeito de tentar achar uma falha na minha fala. Já quando meus colegas, homens, respondiam, eram sempre muito elogiados e colocados em posição de sucesso.	25
Os homens invalidam o comentário	5	"Os homens, geralmente, invalidam meu comentário, o fazem soar como insignificante ou errado."	Os homens, geralmente, invalidam meu comentário, o fazem soar como insignificante ou errado.	94
Professor não dava a vez as meninas	6	"um professor na instituição da universidade que não dava vez para as alunas, e se ele desse a vez(a atenção, tinha que ser muito inteligente)."	Tinha um professor na instituição da universidade que não dava vez para as alunas, e se ele desse a vez(a atenção, tinha que ser muito inteligente).	80
Opinião ignorada	7	"Em uma situação específica, minha opinião foi ignorada"	Em uma situação específica, minha opinião foi ignorada, porém quando um colega homem falou o mesmo que eu ele foi ouvido e até parabenizado. Isso já ocorreu com dois professores diferentes.	102
Olhada de forma desconfortável em fala	8	"Já fui olhada de forma desconfortável enquanto respondia algo que o professor perguntou"	Já fui olhada de forma desconfortável enquanto respondia algo que o professor perguntou	110
Dificuldade para ser ouvida	9	"Dificuldade em ser levada a sério e ser ouvida. "	Dificuldade em ser levada a sério e ser ouvida.	138

	Não prestam atenção nos posicionamento/Falas invalidadas	10	"Falta de atenção das pessoas em meus posicionamentos"	Falta de atenção das pessoas em meus posicionamentos, descrença	168
	Os meninos não levam a sério	11	"Quando se trata de meninos , as pessoas nao levam muito a serio ."	Quando se trata de meninos , as pessoas nao levam muito a serio .	169
	Falas femininas não levadas a sério	12	"muitas vezes a opinião de uma mulher entre vários homens pode ser desconsiderada ou não levada a sério. "	Selecionei neutro pois aprendi a lidar com isso desde cedo, mas sei que muitas vezes a opinião de uma mulher entre vários homens pode ser desconsiderada ou não levada a sério.	173
	Conhecimento da mulher subestimado	13	"Homens tendem a subestimar a opinião e dúvidas de mulheres "	Homens tendem a subestimar a opinião e dúvidas de mulheres em engenharia de software	368
	Professor não da espaço para falas femininas	14	"Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar."	Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar. Quase sempre há preferências para falas masculinas. Isso além de comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva.	410
	Falas femininas invalidadas	15	"comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva."	Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar. Quase sempre há preferências para falas masculinas. Isso além de comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva.	410
		16	"professores [...] um ignorou minha resposta à uma pergunta"	Eu já fui humilhada na algumas vezes por professores homens durante as aulas. Um ignorou minha resposta à uma pergunta, e deu atenção e elogio pra um menino que respondeu a mesma coisa que eu, mesmo eu tendo respondindo primeiro. Outro, me perseguiu durante o semestre, me chamando de desorganizada, e insinuando que eu que minhas perguntas eram burras, isso tudo na frente da turma. Eu simplesmente passei 3 meses sem falar nada na aula dele.	351
17		"várias vezes minha opinião foi descartada"	Tive muitas aulas onde os professores diziam que aquele assunto era coisa de macho. Em sessão tutoriais, que faziam parte da metodologia PBL várias vezes minha opinião foi descartada sem nem entrar no quadro, as vezes a tutora da sessão era que pontuava se o que eu disse não seria considerado. Aos poucos essas situações foram me intimidando, minando a confiança em se manifestar.	318	
Dinamica de favorecimento	Favoretismos por alunos homens	2	"Há aulas que são extremamente desconfortáveis pois há um certo favoritismo com alunos homens"	Depende de aula. Há aulas que são extremamente desconfortáveis pois há um certo favoritismo com alunos homens	55

Professores preferem interagir com os meninos/Maioria dos professores homens	3	"99,999% dos professores são homens e gostam mais de interagir com os meninos em sala"	Se uma mulher responder é meio que desvalorizado o que ela fala comenta, tenta contribuir, agora se uma pessoa do sexo masculino responder, mesmo que errado é tudo como certo e uma pessoa maior. Isso acontece constantemente em sala de aula, até pq 99,999% dos professores são homens e gostam mais de interagir com os meninos em sala. E isso acaba fazendo que a participação feminina em sala diminua.	89
Preferencias por falas masculinas	5	"Quase sempre há preferências para falas masculinas."	Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar. Quase sempre há preferências para falas masculinas. Isso além de comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva.	410
Desigualdade de Oportunidades de Fala	7	"Eu já tive uma ideia invalidada e quando foi um homem que falou a mesma ideia, aí teve valor. "	Eu já tive uma ideia invalidada e quando foi um homem que falou a mesma ideia, aí teve valor.	399
Professores que desconsideram a presença feminina	8	"já tive contato com professores homens que aparentemente desconsideravam a presença feminina na sala, interagindo somente com os homens"	É difícil ficar confortável na mesma sala em que alguns colegas insinuam saber mais do que você, principalmente nos primeiros semestres. E eu já tive contato com professores homens que aparentemente desconsideravam a presença feminina na sala, interagindo somente com os homens ou que não respondiam as dúvidas das mulheres direito.	177
Professores não respondiam as dúvidas das mulheres direto/Preconceito	9	"não respondiam as dúvidas das mulheres direito."	É difícil ficar confortável na mesma sala em que alguns colegas insinuam saber mais do que você, principalmente nos primeiros semestres. E eu já tive contato com professores homens que aparentemente desconsideravam a presença feminina na sala, interagindo somente com os homens ou que não respondiam as dúvidas das mulheres direito.	177
Desigualdade de Oportunidades de Fala	5	"Eu já tive uma ideia invalidada e quando foi um homem que falou a mesma ideia, aí teve valor. "	Eu já tive uma ideia invalidada e quando foi um homem que falou a mesma ideia, aí teve valor.	399
		"Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar."	Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar. Quase sempre há preferências para falas masculinas. Isso além de comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva.	410
		"Quase sempre há preferências para falas masculinas."	Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar. Quase sempre há preferências para falas masculinas. Isso além de comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva.	410
		"Sinto que se fosse um homem falando poderia ser levado mais a sério ou seria levado com mais relevância"	Sinto que se fosse um homem falando poderia ser levado mais a sério ou seria levado com mais relevância	378

			"Professores geralmente dão mais atenção para os alunos do sexo masculino"	Professores geralmente dão mais atenção para os alunos do sexo masculino, além de se sentir intimidada por falar em uma turma repleta de homens e ter minha pergunta considerada "burra"	304
A opinião masculina sempre validada	6		" professores [...] deu atenção e elogio pra um menino que respondeu a mesma coisa que eu, mesmo eu tendo respondido primeiro."	Eu já fui humilhada na algumas vezes por professores homens durante as aulas. Um ignorou minha resposta à uma pergunta, e deu atenção e elogio pra um menino que respondeu a mesma coisa que eu, mesmo eu tendo respondido primeiro . Outro, me perseguiu durante o semestre, me chamando de desorganizada, e insinuando que eu que minhas perguntas eram burras, isso tudo na frente da turma. Eu simplesmente passei 3 meses sem falar nada na aula dele.	351
			"muitas vezes só ignoradas, e só sendo ouvida pela maioria quando algum rapaz apoia. "	Como faço parte de turmas ou grupos que é predominantemente masculino, causa um certo desconforto expressar minhas opiniões por não serem válidas logo de início, muitas vezes só ignoradas, e só sendo ouvida pela maioria quando algum rapaz apoia . Embora não seja o meu caso, presenciei nos primeiros dias de aula que havia uma certa "surpresa" dos rapazes quando alguma garota questionava o professor referente a aula, insinuando que uma ela não seria capaz de fazer "perguntas inteligentes" também.	290
			"quando algum deles pergunta QUALQUER bobeira que seja, nao é um problema... "	diversas vezes quando pergunto em aula os meninos ficam "bufando", já vi revirarem os olhos, fazerem caras e bocas, de modo a entender que minha pergunta foi burra... mas quando algum deles pergunta QUALQUER bobeira que seja, nao é um problema...	286
			"quando meus colegas, homens, respondiam, eram sempre muito elogiados e colocados em posição de sucesso."	Em muitas situações o professor fazia perguntas desafiadoras, eu, mulher, respondia corretamente e ele dava um jeito de tentar achar uma falha na minha fala. Já quando meus colegas, homens, respondiam, eram sempre muito elogiados e colocados em posição de sucesso .	25
			"agora se uma pessoa do sexo masculino responder, mesmo que errado é tudo como certo e uma pessoa maior"	Se uma mulher responder é meio que desvalorizado o que ela fala comenta, tenta contribuir, agora se uma pessoa do sexo masculino responder, mesmo que errado é tudo como certo e uma pessoa maior . Isso acontece constantemente em sala de aula, até pq 99,999% dos professores são homens e gostam mais de interagir com os meninos em sala. E isso acaba fazendo que a participação feminina em sala diminua.	89
			"porém quando um colega homem falou o mesmo que eu ele foi ouvido e até parabenizado"	Em uma situação específica, minha opinião foi ignorada, porém quando um colega homem falou o mesmo que eu ele foi ouvido e até parabenizado . Isso já ocorreu com dois professores diferentes.	102

	Opnião julgada	1	"A minha opinião era mais julgada do que dos meninos então caso fosse expô-la eu teria q ter certeza q estava certa"	A minha opinião era mais julgada do que dos meninos então caso fosse expô-la eu teria q ter certeza q estava certa	242
	Discriminação de Gênero por parte do professor	9	"professores[...] Outro me perseguiu durante o semestre, me chamando de desorganizada, e insinuando que eu que minhas perguntas eram burras, isso tudo na frente da turma. Eu simplesmente passei 3 meses sem falar nada na aula dele."	Eu já fui humilhada na algumas vezes por professores homens durante as aulas. Um ignorou minha resposta à uma pergunta, e deu atenção e elogio pra um menino que respondeu a mesma coisa que eu, mesmo eu tendo respondido primeiro. Outro, me perseguiu durante o semestre, me chamando de desorganizada, e insinuando que eu que minhas perguntas eram burras, isso tudo na frente da turma. Eu simplesmente passei 3 meses sem falar nada na aula dele.	351
			"Houve vezes que um professor fazia piada toda vez que eu tirava uma dúvida, o que ele não fazia com outros alunos. "	Houve vezes que um professor fazia piada toda vez que eu tirava uma dúvida, o que ele não fazia com outros alunos. Um outro professor sempre pedia para os monitores ficarem me vigiando por não achar que eu era tão capaz quanto os outros alunos. Outro professor fazia várias piadas machistas durante todas as aulas.	237
			"Tive muitas aulas onde os professores diziam que aquele assunto era coisa de macho. "	Tive muitas aulas onde os professores diziam que aquele assunto era coisa de macho. Em sessão tutoriais, que faziam parte da metodologia PBL várias vezes minha opinião foi descartada sem nem entrar no quadro, as vezes a tutora da sessão era que pontuava se o que eu disse não seria considerado. Aos poucos essas situações foram me intimidando, minando a confiança em se manifestar.	318
			"respostas dos professores muitas vezes desencorajam a participação"	As respostas dos professores muitas vezes desencorajam a participação, as reações de colegas e o medo de estar falando besteira também	41
			"Eu já fui humilhada na algumas vezes por professores homens durante as aulas. "	Eu já fui humilhada na algumas vezes por professores homens durante as aulas. Um ignorou minha resposta à uma pergunta, e deu atenção e elogio pra um menino que respondeu a mesma coisa que eu, mesmo eu tendo respondido primeiro. Outro, me perseguiu durante o semestre, me chamando de desorganizada, e insinuando que eu que minhas perguntas eram burras, isso tudo na frente da turma. Eu simplesmente passei 3 meses sem falar nada na aula dele.	351
			" Outro professor fazia várias piadas machistas durante todas as aulas."	Houve vezes que um professor fazia piada toda vez que eu tirava uma dúvida, o que ele não fazia com outros alunos. Um outro professor sempre pedia para os monitores ficarem me vigiando por não achar que eu era tão capaz quanto os outros alunos. Outro professor fazia várias piadas machistas durante todas as aulas.	237

Comportamento Desrespeitoso e Hostilidade.	5	"Infelizmente no decorrer do curso tanto eu quanto outras mulheres da turma já enfrentamos situações de machismo/ misoginia no ambiente acadêmico. "	Infelizmente no decorrer do curso tanto eu quanto outras mulheres da turma já enfrentamos situações de machismo/ misoginia no ambiente acadêmico. Seja com comentários que pareciam "inofensivos", olhares, surpresas ao ver mulheres desempenhando e desempenhando bem as atividades e até mesmo professores atribuindo notas menores aos trabalhos feitos por um grupo composto exclusivamente de mulheres mesmo esse trabalho tendo um desempenho superior aos demais grupos compostos por homens.	180
		"professores atribuindo notas menores aos trabalhos feitos por um grupo composto exclusivamente de mulheres mesmo esse trabalho tendo um desempenho superior aos demais grupos compostos por homens. "	Infelizmente no decorrer do curso tanto eu quanto outras mulheres da turma já enfrentamos situações de machismo/ misoginia no ambiente acadêmico. Seja com comentários que pareciam "inofensivos", olhares, surpresas ao ver mulheres desempenhando e desempenhando bem as atividades e até mesmo professores atribuindo notas menores aos trabalhos feitos por um grupo composto exclusivamente de mulheres mesmo esse trabalho tendo um desempenho superior aos demais grupos compostos por homens.	180
		"Piadas de professores " As meninas não servem para esse curso""	Piadas de professores " As meninas não servem para esse curso"	363
		" as reações de colegas"	As respostas dos professores muitas vezes desencorajam a participação, as reações de colegas e o medo de estar falando besteira também	41
		"Comentários de mau gosto"	Comentários de mau gosto	60
		"certa agressividade passiva, piadas, libertinagens"	Julgamento constante, certa agressividade passiva, piadas, libertinagens	71
		"olhares julgadores"	Sala com muitos homens e olhares julgadores, onde você não pode se dar a oportunidade de fazer perguntas básicas	137

			"Risos, piadas, etc"	Risos, piadas, etc.	360
Desvalorização das competências/conhecimentos femininos	22		"Quando falava algo q me interessava, parecia q o meu conhecimento era menos relevante aos q ouviam"	Quando falava algo q me interessava, parecia q o meu conhecimento era menos relevante aos q ouviam, mesmo sendo da área q estávamos falando ou uma curiosidade dessa mesma área	112
			"Pelo simples fato de ser mulher, os homens acham que não podemos ter uma opinião formada"	Pelo simples fato de ser mulher, os homens acham que não podemos ter uma opinião formada, ou não aceitam que saibam algo que eles não talvez não saibam.	70
			"não aceitam que saibam algo que eles não talvez não saibam."	Pelo simples fato de ser mulher, os homens acham que não podemos ter uma opinião formada, ou não aceitam que saibam algo que eles não talvez não saibam.	70
			"Alguns colegas duvidavam do meu potencial e achavam que por eu formar par com um colega homem em algumas atividades não era eu quem fazia"	Em muitos momentos eu me sentia julgada. Alguns colegas duvidavam do meu potencial e achavam que por eu formar par com um colega homem em algumas atividades não era eu quem fazia as atividades ou eu não ajudava e sim ele que fazia tudo.	81
			"Acreditavam que eu não sabia sobre programação e fazia perguntas que estendiam o tempo das aulas desnecessariamente."	Acreditavam que eu não sabia sobre programação e fazia perguntas que estendiam o tempo das aulas desnecessariamente. OBS: fui uma das primeiras a conseguir estágio e trabalhar com programação e tirava as melhores notas nas matérias iniciais do curso, como logica e programação e algoritmos.	132
			"É difícil ficar confortável na mesma sala em que alguns colegas insinuam saber mais do que você"	É difícil ficar confortável na mesma sala em que alguns colegas insinuam saber mais do que você, principalmente nos primeiros semestres. E eu já tive contato com professores homens que aparentemente desconsideravam a presença feminina na sala, interagindo somente com os homens ou que não respondiam as dúvidas das mulheres direito.	177

			<p>Infelizmente no decorrer do curso tanto eu quanto outras mulheres da turma já enfrentamos situações de machismo/ misoginia no ambiente acadêmico. Seja com comentários que pareciam "inofensivos", olhares, surpresas ao ver mulheres desempenhando e desempenhando bem as atividades e até mesmo professores atribuindo notas menores aos trabalhos feitos por um grupo composto exclusivamente de mulheres mesmo esse trabalho tendo um desempenho superior aos demais grupos compostos por homens.</p>	180
		<p>"Os homens acham que sabem mais da área, então sempre te olham julgando o que você está falando"</p>	<p>Os homens acham que sabem mais da área, então sempre te olham julgando o que você está falando ou simplesmente por ser uma mulher falando.</p>	391
		<p>"Sempre subestimam o que eu já sei."</p>	<p>Sempre subestimam o que eu já sei. Inclusive já observei isso até com alunos homens em relação a nossas professoras (que até doutorado tem), um exemplo foi em uma aula de Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos, onde um aluno perguntou para professora se ela sabia o que era CRUD.</p>	344
		<p>"em uma aula de Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos, onde um aluno perguntou para professora se ela sabia o que era CRUD."</p>	<p>Sempre subestimam o que eu já sei. Inclusive já observei isso até com alunos homens em relação a nossas professoras (que até doutorado tem), um exemplo foi em uma aula de Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos, onde um aluno perguntou para professora se ela sabia o que era CRUD.</p>	344
		<p>"Já fui difamada, ameaçada de agressão por dois colegas em momentos diferentes, mesmo tenho as maiores notas da minha sala, falam que meu namorado faz meus trabalhos"</p>	<p>Já fui difamada, ameaçada de agressão por dois colegas em momentos diferentes, mesmo tenho as maiores notas da minha sala, falam que meu namorado faz meus trabalhos, mesmo eu estando plena e com médias altas desde que entrei no curso.</p>	345
		<p>"diversas vezes quando pergunto em aula os meninos ficam "bufando", já vi revirarem os olhos, fazerem caras e bocas, de modo a entender que minha pergunta foi burra"</p>	<p>diversas vezes quando pergunto em aula os meninos ficam "bufando", já vi revirarem os olhos, fazerem caras e bocas, de modo a entender que minha pergunta foi burra... mas quando algum deles pergunta QUALQUER bobeira que seja, nao é um problema...</p>	286
		<p>"presenciei nos primeiros dias de aula que havia uma certa "surpresa" dos rapazes quando alguma garota questionava o professor referente a aula, insinuando que uma ela não seria capaz de fazer "perguntas inteligentes" também."</p>	<p>Como faço parte de turmas ou grupos que é predominantemente masculino, causa um certo desconforto expressar minhas opiniões por não serem válidas logo de início, muitas vezes só ignoradas, e só sendo ouvida pela maioria quando algum rapaz apoia.</p> <p>Embora não seja o meu caso, presenciei nos primeiros dias de aula que havia uma certa "surpresa" dos rapazes quando alguma garota questionava o professor referente a aula, insinuando que uma ela não seria capaz de fazer "perguntas inteligentes" também.</p>	290

			"sempre tem olhares de desconfiança como se me subestimassem"	Tenho a sensação que como mulher sempre tive que provar mais o meu conhecimento do que os garotos, sempre tem olhares de desconfiança como se me subestimassem e eu precisasse estar constantemente me provando capaz.	269
			"estigma de que não deveríamos estar ali por que somos menos inteligentes já existe"	O estigma de que não deveríamos estar ali por que somos menos inteligentes já existe , as vezes sinto que expor dúvidas publicamente contribui para essa imagem errada que existe das mulheres na minha área.	146
		Desigualdades de gênero na distribuição do tempo	1	"Imagino que no tempo livre deles acabam que tem mais liberdade pra essas coisas, eu me sinto muito cansada pois além de estudar, trabalho, sou dona de casa, cuido da minha mãe idosa e ainda faço bico de esposa eu só quero dormir quando tenho tempo livre."	Sinto que meus colegas entram mais em assuntos que eu não consigo alcançar então sempre acho que minhas falas não serão relevantes o suficiente ou não serei ouvida. Imagino que no tempo livre deles acabam que tem mais liberdade pra essas coisas, eu me sinto muito cansada pois além de estudar, trabalho, sou dona de casa, cuido da minha mãe idosa e ainda faço bico de esposa eu só quero dormir quando tenho tempo livre.
Desencorajamento em ambientes de aprendizagem	Percepção de desatenção e desrespeito por parte dos colegas masculinos	4	" sinto que os meninos me olham estranho e até mesmo numa apresentação de seminário percebo que eles não prestam atenção e ficam no celular ou conversando entre eles."	Quando tenho alguma dúvida na aula e vou perguntar, sinto que os meninos me olham estranho e até mesmo numa apresentação de seminário percebo que eles não prestam atenção e ficam no celular ou conversando entre eles.	18
			"Quase ninguém parava para ouvir/prestava atenção. "	Quase ninguém parava para ouvir/prestava atenção.	312
			"Porque muitas vezes não entendia o conteúdo e os meninos resenhava quando eu perguntava o que para eles era básico"	Porque muitas vezes não entendia o conteúdo e os meninos resenhava quando eu perguntava o que para eles era básico	119
			"Geralmente os meninos ficam de risadinha ou falam q é básico mesmo q não seja básico "	Geralmente os meninos ficam de risadinha ou falam q é básico mesmo q não seja básico	174
	Professores e alunos consideram perguntas óbvias/ Desencorajamento	1	"Tantos os alunos, quantos os professores consideravam as perguntas "óbvias" "	Tantos os alunos, quantos os professores consideravam as perguntas "óbvias" e quando insistir em disser que não entendi, era visto como burra. Os meninos preferem estudar sozinhos e mostrar o que sabem nas aulas e a meninas preferem aprender na aula e tirar dúvidas com os professores. Porém, os professores estão acostumados com o jeito independente dos meninos. As meninas também podem ser autodidatas e autônomas, porém valorizam a interação nas aulas e os professores, inclusive, se frustram muito, quando não são bem atendidas pelos professores.	24

Representatividade	Baixa Representatividade gera insegurança	14			
			"ser a única mulher da turma"	O fato de às vezes ser a única mulher da turma, a sensação de que outras pessoas já tinham mais conhecimento na área do que eu	12
			"sala é numerosa e a maior parte dos alunos são homens"	Sou tímida e a sala é numerosa e a maior parte dos alunos são homens	26
			"pela turma ter 90% de homens e 10% de mulheres, me sinto um pouco, para não dizer MUITO, acanhada."	Simplesmente sinto que minha opinião não será ouvida, não me sinto bem. Parece que estão me observando e esperando para me julgar. Talvez isso seja mais uma questão psicológica minha, do que algum tipo de machismo ou desconforto nesse sentido, mas eu digo que sim, pela turma ter 90% de homens e 10% de mulheres, me sinto um pouco, para não dizer MUITO, acanhada.	64
			"Por ser sempre minoria em ambientes machistas e opressores."	Por ser sempre minoria em ambientes machistas e opressores.	115
			"Sala com muitos homens"	Sala com muitos homens e olhares julgadores, onde você não pode se dar a oportunidade de fazer perguntas básicas	137
			"Em ambientes majoritariamente masculinos"	Em ambientes majoritariamente masculinos, por vezes sentia um pouco acuada e sem confiança pra me expressar	23
			"me sentia inadequada, não tinha confiança pra falar com um público, especialmente composto por professores e colegas homens"	me sentia inadequada, não tinha confiança pra falar com um público, especialmente composto por professores e colegas homens	139

		"Sensação de que independente do que eu falar não irão prestar atenção justamente por eu ser minoria no espaço"	Sensação de que independente do que eu falar não irão prestar atenção justamente por eu ser minoria no espaço	164
		"A figura do professor, as vezes aparenta ser muito ameaçadora."	A figura do professor, as vezes aparenta ser muito ameaçadora.	225
		"estando em uma sala de aula cercada de 40 homens, e com professor homem, me sinto compelida a me calar do que fazer uma pergunta que pode ser considerada burra"	É praticamente um fato dizer que mulheres na área já sofreram com algum tipo de comentário que objetivava a diminuir perante aos homens, de modo que hoje, estando em uma sala de aula cercada de 40 homens, e com professor homem, me sinto compelida a me calar do que fazer uma pergunta que pode ser considerada burra e ser julgada de alguma forma, como se aquele não fosse meu lugar.	296
		" sentir intimidada por falar em uma turma repleta de homens e ter minha pergunta considerada "burra""	Professores geralmente dão mais atenção para os alunos do sexo masculino, além de se sentir intimidada por falar em uma turma repleta de homens e ter minha pergunta considerada "burra"	304
		"Turmas ocupadas majoritariamente por homens."	Turmas ocupadas majoritariamente por homens.	329
		"uma turma com 30 homens e nenhuma outra mulher e nenhum conhecido e nao me sentia a vontade nas aulas"	Já estive em uma turma com 30 homens e nenhuma outra mulher e nenhum conhecido e nao me sentia a vontade nas aulas	352
		"Por ser uma mulher negra, na maioria das vezes sendo a única na turma, expor a opinião é algo desafiador"	Por ser uma mulher negra, na maioria das vezes sendo a única na turma, expor a opinião é algo desafiador e principalmente quando a maioria dos professores são homens e brancos.	355

	Baixa representatividade gera necessidade de provar habilidades	1	"São poucas mulheres presentes no curso[...]Com isso, carrego fortemente um sentimento de que devo me provar como mulher."	São poucas mulheres presentes no curso, e existe um pensamento equivocados de que esta área é de domínio masculino, onde as mulheres não tem lugar. Com isso, carrego fortemente um sentimento de que devo me provar como mulher. Me mostrar como pessoa inteligente, com bom entendimento do assunto. Possuo constantemente a sensação de que se eu estiver equivocada, posso representar as mulheres de forma negativa, portanto possuo mais dificuldade de expressar dúvidas ou opiniões em aula.	381
	Baixa representatividade intimidada	1	"um ambiente com tantos homens geralmente piora esse sentimento para mim. Pode ser bastante intimidador."	Acredito que por ser uma pessoa mais tímida e introvertida, expressar opiniões publicamente sempre acaba sendo desconfortável. Porém, um ambiente com tantos homens geralmente piora esse sentimento para mim. Pode ser bastante intimidador.	333
	Representatividade gera confiança	1	"Hoje em dia em algumas disciplinas é confortável expressar minhas opiniões, ou dizer que não entendi, principalmente quando a aula é com alguma professora."	Hoje em dia em algumas disciplinas é confortável expressar minhas opiniões, ou dizer que não entendi, principalmente quando a aula é com alguma professora. Porém na graduação quase nunca fazia uma pergunta, ou me expressava durante as aulas porque achava que não tinha conhecimento suficiente, ou que não tinha tido atenção o suficiente na aula, por isso não tinha entendido.	153
	Baixa representatividade gera desconforto	1	"Como faço parte de turmas ou grupos que é predominantemente masculino, causa um certo desconforto expressar minhas opiniões por não serem válidas logo de início"	Como faço parte de turmas ou grupos que é predominantemente masculino, causa um certo desconforto expressar minhas opiniões por não serem válidas logo de início, muitas vezes só ignoradas, e só sendo ouvida pela maioria quando algum rapaz apoia. Embora não seja o meu caso, presenciei nos primeiros dias de aula que havia uma certa "surpresa" dos rapazes quando alguma garota questionava o professor referente a aula, insinuando que uma ela não seria capaz de fazer "perguntas inteligentes" também.	290
Sentimentos individuais	Falta de confiança em sua pergunta	3	"Sempre achar que minha pergunta é boba ou que não sei o suficiente."	Sempre achar que minha pergunta é boba ou que não sei o suficiente.	130
			"por vezes sentia um pouco acuada e sem confiança pra me expressar "	Em ambientes majoritariamente masculinos, por vezes sentia um pouco acuada e sem confiança pra me expressar	23
			"na graduação quase nunca fazia uma pergunta, ou me expressava durante as aulas porque achava que não tinha conhecimento suficiente, ou que não tinha tido atenção o suficiente na aula, por isso não tinha entendido."	Hoje em dia em algumas disciplinas é confortável expressar minhas opiniões, ou dizer que não entendi, principalmente quando a aula é com alguma professora. Porém na graduação quase nunca fazia uma pergunta, ou me expressava durante as aulas porque achava que não tinha conhecimento suficiente, ou que não tinha tido atenção o suficiente na aula, por isso não tinha entendido.	153
	Insegurança quanto aos conhecimentos	9	"sentir que não entendo quase nada do assunto"	Tanto por eu sentir que não entendo quase nada do assunto, quanto por me comparar bastante com os colegas de sala, por eles já saberem bem mais que eu, terem tempo de estudar mais que eu, terem começado a estudar quando mais novos.	92
			"Não me sinto segura em debater opiniões sobre a área"	Não me sinto segura em debater opiniões sobre a área	98

		"senso de que não era inteligente o suficiente"	Na época em que eu estudava, senso de que não era inteligente o suficiente	131
		"Não queria me sentir burra na frente dos meus colegas."	Não queria me sentir burra na frente dos meus colegas. Professores não eram muito gentis tirando dúvidas. "Você já deveria saber disso"	388
		"medo de estar falando besteira também"	As respostas dos professores muitas vezes desencorajam a participação, as reações de colegas e o medo de estar falando besteira também	41
		"Sinto que minhas dúvidas são burras. "	Sinto que minhas dúvidas são burras. Se não sou capaz de entender, não mereço estar ali.	373
		" como se não tivesse conhecimento e fosse dizer algo muito óbvio ou uma besteira muito grande"	Geralmente me sinto deslocada, como se não tivesse conhecimento e fosse dizer algo muito óbvio ou uma besteira muito grande.	330
		"Sempre fico com a sensação de que eu não sei o que eu estou falando. [...] sinto que não sei nada, mesmo tendo um bom CR e conquistando muito mais coisas que muitos homens. "	Sempre fico com a sensação de que eu não sei o que eu estou falando. No geral, sinto que os homens se sentem muito confiantes, se acham e não tem medo de nada, enquanto eu (mulher) sinto que não sei nada, mesmo tendo um bom CR e conquistando muito mais coisas que muitos homens.	348
Insegurança por sofre bullying		"sou insegura, pois sofri bullying"	sou insegura, pois sofri bullying durante a minha vida escolar	15
Sensação de ser um empecilho	1	"Tenho a impressão que atrapalha. "	Tenho a impressão que atrapalha.	20
Sentimento de inferioridade ou insuficiência	4	"sensação de saber menos que eles"	Eu tinha a sensação de saber menos que eles , por mais que eu mantivesse boas notas, eles pareciam estar mais familiarizado com a tecnologia e vivência de T.I	10
		"eles pareciam estar mais familiarizado com a tecnologia e vivência de T.I"	Eu tinha a sensação de saber menos que eles, por mais que eu mantivesse boas notas, eles pareciam estar mais familiarizado com a tecnologia e vivência de T.I	10
		"esse lugar vem muito mais fácil pra eles"	Geralmente os alunos homens falam por cima; esse lugar vem muito mais fácil pra eles , mesmo que estejam falando besteira.	11
		"a sensação de que outras pessoas já tinham mais conhecimento na área"	O fato de às vezes ser a única mulher da turma, a sensação de que outras pessoas já tinham mais conhecimento na área do que eu	12
Medo de Julgamento	24	"eu vou parecer errada. "	Vergonha, por mais que eu saiba que estou com um comentário correto, parece que eles sempre irão debochar ou eu vou parecer errada.	50
		"Medo de julgamento"	Medo de julgamento ou de estar errada	157
		" medo de ser julgada ou menosprezada"	Insegurança e medo de ser julgada ou menosprezada	166
		"Medo de ser subestimada por colegas homens"	Medo de ser subestimada por colegas homens	252
		"Tinha medo de parecer menor intelectualmente na sala"	Eu não conhecia o área de TI, foi meu primeiro contato. Não tinha computador em casa, então não sabia mexer. Tinha medo de parecer menor intelectualmente na sala , já que as mulheres a qual estudei eram/são brilhantes. Fui perdendo o medo aos poucos ao reparar que todas tinham suas inseguranças.	421

		"parece que eles sempre irão debochar "	Vergonha, por mais que eu saiba que estou com um comentário correto, parece que eles sempre irão debochar ou eu vou parecer errada.	50
		"Parece que estão me observando e esperando para me julgar. "	Simplesmente sinto que minha opinião não será ouvida, não me sinto bem. Parece que estão me observando e esperando para me julgar. Talvez isso seja mais uma questão psicológica minha, do que algum tipo de machismo ou desconforto nesse sentido, mas eu digo que sim, pela turma ter 90% de homens e 10% de mulheres, me sinto um pouco, para não dizer MUITO, acanhada.	64
		"Julgamento constante"	Julgamento constante , certa agressividade passiva, piadas, libertinagens	71
		"Em muitos momentos eu me sentia julgada"	Em muitos momentos eu me sentia julgada. Alguns colegas duvidavam do meu potencial e achavam que por eu formar par com um colega homem em algumas atividades não era eu quem fazia as atividades ou eu não ajudava e sim ele que fazia tudo.	81
		"se eu for interativa demais vão pensar que estou querendo me sentir melhor que os outros"	Sinto que se eu for interativa demais vão pensar que estou querendo me sentir melhor que os outros	61
		"medo de algum menino rir da dúvida. "	As vezes eu tinha alguma dúvida durante as aulas de programação e ficava com vergonha de perguntar, porque os próprios professores tratavam a turma como se todos já soubessem programar, além do medo de algum menino rir da dúvida.	27
		" sensação de ser observada e julgada como burra ou inferior."	A sensação de ser observada e julgada como burra ou inferior.	111
		"O medo da rejeição "	O medo da rejeição	82
		"não opino,por medo "	sou tímida, não opino nas aulas, por medo :(7
		"saber que o comentário não seria aceito"	Vergonha, insegurança, incompatibilidade de ideias, saber que o comentário não seria aceito	154
		"Por questões de julgamento."	Por questões de julgamento.	159
		"Timidez/julgamentos "	Timidez/julgamentos	182
		"Sinto que todos estão me julgando"	Sinto que todos estão me julgando	207
		"a sensação de que todos estarão me julgando e desmerecendo minha opinião porque sou mulher "	Tenho a sensação de que todos estarão me julgando e desmerecendo minha opinião porque sou mulher	218
		"Medo de ser subestimada por colegas homens"	Medo de ser subestimada por colegas homens	252
		"Medo de cometer erros e reforçar crenças negativas ou estereótipos "	Medo de cometer erros e reforçar crenças negativas ou estereótipos	303
		"parece que todos estão julgando."	Me sinto muito tímida ao tentar me expressar nas aulas, parece que todos estão julgando.	357
		"medo de falar sem ter 100% de certeza do que digo e me acharem burra"	Tenho um pouco de medo de falar sem ter 100% de certeza do que digo e me acharem burra	335
		"É muito chato saber que vou ser "singled out" "	É muito chato saber que vou ser "singled out" no primeiro segundo em que entro numa sala de aula simplesmente porque sou mulher."	338
	Medo de errar	"sinto que expor dúvidas publicamente contribui para essa imagem errada que existe das mulheres na minha área."	O estigma de que não deveríamos estar ali por que somos menos inteligentes já existe, as vezes sinto que expor dúvidas publicamente contribui para essa imagem errada que existe das mulheres na minha área.	146
	Insegurança em expor ou questionar algo	8 "dependendo da aula ou turma fico receosa de expor minha opinião ou me sentir a vontade em tirar alguma dúvida"	dependendo da aula ou turma fico receosa de expor minha opinião ou me sentir a vontade em tirar alguma dúvida	148
		"insegurança"	Vergonha, insegurança , incompatibilidade de ideias, saber que o comentário não seria aceito	154
		"quando estou em salas de aula com professores ou professoras que eu enxergo como "superiores""	Eu tenho ansiedade ao falar em público, então geralmente é complicado para mim. Porém quando estou em salas de aula com professores ou professoras que eu enxergo como "superiores" , tenho mais dificuldade ainda em me expressar sem errar. Isso faz com que eu acabe desistindo de falar.	162
		"As vezes sinto que minha pergunta nao é boa o suficiente, ou seja, é uma pergunta idiota "	As vezes sinto que minha pergunta nao é boa o suficiente, ou seja, é uma pergunta idiota	163
		"Sinto que meus colegas entram mais em assuntos que eu não consigo alcançar então sempre acho que minhas falas não serão relevantes o suficiente ou não serei ouvida."	Sinto que meus colegas entram mais em assuntos que eu não consigo alcançar então sempre acho que minhas falas não serão relevantes o suficiente ou não serei ouvida. Imagino que no tempo livre deles acabam que tem mais liberdade pra essas coisas, eu me sinto muito cansada pois além de estudar, trabalho, sou dona de casa, cuido da minha mãe idosa e ainda faço bico de esposa eu só quero dormir quando tenho tempo livre.	189

		"tenho medo de errar"	Normalmente me sinto intimidada pela quantidade de pessoas que tem em sala de aula, tenho medo de errar , mesmo sabendo que o erro pode contribuir para a aula	220
		"Sentimento de "vou falar besteira na frente de todo mundo""	Sentimento de "vou falar besteira na frente de todo mundo"	224
		"a sensação de que todos da sala sabem mais doq você "	a sensação de que todos da sala sabem mais doq você	234
Dificuldade em falar em público	1	"Sempre tive dificuldade em falar em público"	Sempre tive dificuldade em falar em público então até hoje isso ainda é um pouco desconfortável para mim.	257
Medo de representar de forma negativa	1	"sensação de que se eu estiver equivocada, posso representar as mulheres de forma negativa"	São poucas mulheres presentes no curso, e existe um pensamento equivocado de que esta área é de domínio masculino, onde as mulheres não tem lugar. Com isso, carrego fortemente um sentimento de que devo me provar como mulher. Me mostrar como pessoa inteligente, com bom entendimento do assunto. Posso constantemente a sensação de que se eu estiver equivocada, posso representar as mulheres de forma negativa , portanto possuo mais dificuldade de expressar dúvidas ou opiniões em aula.	381
Insegurança percebida também em espaço ocupados por mulheres	1	"Não tinha computador em casa, então não sabia mexer. [...]Tinha medo de parecer menor intelectualmente na sala , já que as mulheres a qual estudei eram/são brilhantes"	Eu não conhecia o área de TI, foi meu primeiro contato. Não tinha computador em casa, então não sabia mexer. Tinha medo de parecer menor intelectualmente na sala, já que as mulheres a qual estudei eram/são brilhantes. Fui perdendo o medo aos poucos ao reparar que todas tinham suas inseguranças.	421
		"Nao gosto de chamar atencao na aula"	Nao gosto de chamar atencao na aula	340
Frustração quando percebem que não são ouvidas igual os meninos	1	"As meninas também podem ser autodidatas e autônomas, porém valorizam a interação nas aulas e os professores, inclusive, se frustram muito, quando não são bem atendidas pelos professores."	Tantos os alunos, quantos os professores consideravam as perguntas "obvias" e quando insistir em disser que não entendi, era visto como burra. Os meninos preferem estudar sozinhos e mostrar o que sabem nas aulas e a meninas preferem aprender na aula e tirar dúvidas com os professores. Porém, os professores estão acostumados com o jeito independente dos meninos. As meninas também podem ser autodidatas e autônomas, porém valorizam a interação nas aulas e os professores, inclusive, se frustram muito, quando não são bem atendidas pelos professores.	24
Timidez	8	"sou tímida"	sou tímida , não opino nas aulas, por medo :(7
		"Sou tímida"	Sou tímida e a sala é numerosa e a maior parte dos alunos são homens	26
		"eu tinha alguma dúvida durante as aulas de programação e ficava com vergonha de perguntar"	As vezes eu tinha alguma dúvida durante as aulas de programação e ficava com vergonha de perguntar , porque os próprios professores tratavam a turma como se todos já soubessem programar, além do medo de algum menino rir da dúvida.	27
		"Vergonha"	Vergonha , por mais que eu saiba que estou com um comentário correto, parece que eles sempre irão debochar ou eu vou parecer errada.	50
		"Vergonha"	Vergonha , insegurança, incompatibilidade de ideias, saber que o comentário não seria aceito	154
		"Eu sou bem tímida. "	Eu sou bem tímida. Normalmente prefiro falar com o professor no final/início da aula ou perguntar por email.	307
		"Acredito que por ser uma pessoa mais tímida e introvertida"	Acredito que por ser uma pessoa mais tímida e introvertida , expressar opiniões publicamente sempre acaba sendo desconfortável. Porém, um ambiente com tantos homens geralmente piora esse sentimento para mim. Pode ser bastante intimidador.	333
		"Me sinto muito tímida"	Me sinto muito tímida ao tentar me expressar nas aulas, parece que todos estão julgando.	357
Comparação com os colegas	1	"por me comparar bastante com os colegas de sala, por eles já saberem bem mais que eu,"	Tanto por eu sentir que não entendo quase nada do assunto, quanto por me comparar bastante com os colegas de sala, por eles já saberem bem mais que eu , terem tempo de estudar mais que eu, terem começado a estudar quando mais novos.	92
Síndrome do impostor	1	"Síndrome da impostora "	Síndrome da impostora	114
Ansiedade em falar em público	1	"Eu tenho ansiedade ao falar em público"	Eu tenho ansiedade ao falar em público , então geralmente é complicado para mim. Porém quando estou em salas de aula com professores ou professoras que eu enxergo como "superiores", tenho mais dificuldade ainda em me expressar sem errar. Isso faz com que eu acabe desistindo de falar.	162
Necessidade de provar capacidade	4	" se torna desconfortável achar as palavras certas para tentar passar o máximo de credibilidade possível sem se exaltar."	Normalmente nossas opiniões tendem a não ser levadas a sério ou minimizadas na grande maioria das vezes, então sempre se torna desconfortável achar as palavras certas para tentar passar o máximo de credibilidade possível sem se exaltar.	231

			"sessação que como mulher sempre tive que provar mais o meu conhecimento do que os garotos"	Tenho a sessação que como mulher sempre tive que provar mais o meu conhecimento do que os garotos , sempre tem olhares de desconfiança como se me subestimassem e eu precisasse estar constantemente me provando capaz.	269
			" precisasse estar constantemente me provando capaz."	Tenho a sessação que como mulher sempre tive que provar mais o meu conhecimento do que os garotos , sempre tem olhares de desconfiança como se me subestimassem e eu precisasse estar constantemente me provando capaz.	269
			"Sempre parece que tenho que me provar "	Sempre parece que tenho que me provar e ser muito mais pra de fato ser válida minha opinião e afins.	361
	Sensação de incapacidade	1	"Se não sou capaz de entender, não mereço estar ali."	Sinto que minhas dúvidas são burras. Se não sou capaz de entender, não mereço estar ali.	373
	Sensação de não pertencimento	2	"ser julgada de alguma forma, como se aquele não fosse meu lugar. "	É praticamente um fato dizer que mulheres na área já sofreram com algum tipo de comentário que objetivava a diminuir perante aos homens, de modo que hoje, estando em uma sala de aula cercada de 40 homens, e com professor homem, me sinto compelida a me calar do que fazer uma pergunta que pode ser considerada burra e ser julgada de alguma forma, como se aquele não fosse meu lugar.	296
			"Geralmente me sinto deslocada"	Geralmente me sinto deslocada , como se não tivesse conhecimento e fosse dizer algo muito óbvio ou uma besteira muito grande.	330
	Indimidada pela quantidade de	1	"me sinto intimidada pela quantidade de pessoas	Normalmente me sinto intimidada pela quantidade de pessoas que tem em sala de aula, tenho	220
	Percepções quando as experiencia masculinas	4	"Os meninos preferem estudar sozinhos e mostrar o que sabem nas aulas e a meninas preferem aprender na aula e tirar dúvidas com os professores. "	Tantos os alunos, quantos os professores consideravam as perguntas "óbvias" e quando insistir em disser que não entendi, era visto como burra. Os meninos preferem estudar sozinhos e mostrar o que sabem nas aulas e a meninas preferem aprender na aula e tirar dúvidas com os professores. Porém, os professores estão acostumados com o jeito independente dos meninos. As meninas também podem ser autodidatas e autônomas, porém valorizam a interação nas aulas e os professores <u>inclusive se frustram muito quando não são bem atendidas pelos professores</u>	24
			" terem tempo de estudar mais que eu, terem começado a estudar quando mais novos"	Tanto por eu sentir que não entendo quase nada do assunto , quanto por me comparar bastante com os colegas de sala, por eles já saberem bem mais que eu, terem tempo de estudar mais que eu, terem começado a estudar quando mais novos.	92
			"sinto que os homens se sentem muito confiantes, se acham e não tem medo de nada"	Sempre fico com a sensação de que eu não sei o que eu estou falando. No geral, sinto que os homens se sentem muito confiantes, se acham e não tem medo de nada , enquanto eu (mulher) sinto que não sei nada, mesmo tendo um bom CR e conquistando muito mais coisas que muitos homens.	348
			"nos grupos os rapazes tão soltos e faladores, sempre mostrando o seu conhecimento mesmo que parco e quando damos uma opinião iníma que seja, eles sempre têm inúmeras análises e opiniões e supostas verdades melhores e potentes do que nós, mesmo que sejam obviamente furadas."	Apesar de ter sido criada pra dizer o que penso, ao chegar em outros espaços isso foi coibido de diversas formas. Tanto na graduação em biologia, quanto no movimento estudantil ou no curso livre que fiz de programação web e agora nessa nova graduação, vejo nos grupos os rapazes tão soltos e faladores, sempre mostrando o seu conhecimento mesmo que parco e quando damos uma opinião iníma que seja, eles sempre têm inúmeras análises e opiniões e supostas verdades melhores e potentes do que nós, mesmo que sejam obviamente furadas.	186
Categorias genericas	Superando as barreiras do preconceito	2	"OBS: fui uma das primeiras a conseguir estágio e trabalhar com programação e tirava as melhores notas nas matérias iniciais do curso, como logica e programação e algoritimos. "	Acreditavam que eu não sabia sobre programação e fazia perguntas que estendiam o tempo das aulas desnecessariamente. OBS: fui uma das primeiras a conseguir estágio e trabalhar com programação e tirava as melhores notas nas matérias iniciais do curso, como logica e programação e algoritimos.	132
			"Selecionei neutro pois aprendi a lidar com isso desde cedo"	Selecionei neutro pois aprendi a lidar com isso desde cedo , mas sei que muitas vezes a opinião de uma mulher entre vários homens pode ser desconsiderada ou não levada a sério.	173
	Falta de iniciativas que desenvolvva o senso crítico	1	"A pauta de diversidade não é trazida em sala de aula e não há disciplinas obrigatórias na área de sociologia do meu curso, o que dificulta o desenvolvimento do senso crítico dos demais colegas homens"	A pauta de diversidade não é trazida em sala de aula e não há disciplinas obrigatórias na área de sociologia do meu curso, o que dificulta o desenvolvimento do senso crítico dos demais colegas homens	195
Respostas positivas		4		Os professores sempre dão espaço para os alunos fazerem perguntas e tirarem dúvidas independente do seu sexo	206
				Por conhecer bem da área não me sinto intimidada em falar nas aulas. Meus colegas me respeitam	309
			"Tudo o que pontuo é bem aceito e percebo que minha opinião é relevante."	Não sofri nenhuma pressão que me impeça de me expressar. Tudo o que pontuo é bem aceito e percebo que minha opinião é relevante.	74
			"Não sofri nenhuma pressão que me impeça de me expressar"	Não sofri nenhuma pressão que me impeça de me expressar. Tudo o que pontuo é bem aceito e percebo que minha opinião é relevante.	74

Respostas invalidas	1	"ser humano tem dificuldade de respeitar a opinião do outro , e infelizmente a cultura que não podemos errar ."	Pois o ser humano tem dificuldade de respeitar a opinião do outro , e infelizmente a cultura que não podemos errar .	254
	1	"Por características pessoais, já que também me sinto assim mesmo em grupos exclusivamente feminino "	Por características pessoais, já que também me sinto assim mesmo em grupos exclusivamente feminino	221
	1	"preciso explicar mais de uma vez a minha dúvida ou posição."	Geralmente, nesse tipo de situação, preciso explicar mais de uma vez a minha dúvida ou posição.	362
	1	"professores tratavam a turma como se todos já soubessem programar"	As vezes eu tinha alguma dúvida durante as aulas de programação e ficava com vergonha de perguntar, porque os próprios professores tratavam a turma como se todos já soubessem programar , além do medo de algum menino rir da dúvida.	27
		"não me sinto bem"	Só não me sinto bem	86